

**La révision ou l'amendement constitutionnel comme forme de
changement anticonstitutionnel de gouvernement : entre sanctions
appropriées et réaction de l'Union Africaine**

**Constitutional amendment as a form of unconstitutional change of
government : between appropriate sanctions and the African Union's
response**

AYAGIRWE BIRHULA Arnold

Chercheur

Université officielle de Bukavu (UOB)

Centre de recherches en droit international

République démocratique du Congo

Date de soumission : 01/06/2026

Date d'acceptation : 13/06/2026

Pour citer cet article : AYAGIRWE BIRHULA, A. (2026). « La révision ou l'amendement constitutionnel comme forme de changement anticonstitutionnel de gouvernement : entre sanctions appropriées et réaction de l'Union Africaine », Revue Juristudes, Volume 2 : Numéro 2, pp. 5-38.

Résumé

L'Afrique s'est lancée sur la voie de répondre aux situations qui compromettent la paix et la sécurité. Au travers l'Union africaine, elle prévient, rejette et condamne les révisions constitutionnelles comme forme de changement anticonstitutionnel de gouvernement tel que prévu par la Charte africaine de démocratie, des élections et de gouvernance. Toutefois, Ses dispositions instituent ladite révision suivant les modalités d'accès au pouvoir : le respect du consensus national et les principes de l'alternance démocratique. Ce qui pose problème d'applicabilité des sanctions existantes aux nouvelles formes de révision se consacrant aux modalités d'exercice du pouvoir. Outre, l'absence de réaction de l'UA face aux révisions anticonstitutionnelles et le rang auquel prétendent ses auteurs dans des organes de cette Organisation démontrent le double standard existant en matière de changement anticonstitutionnel de gouvernement, en comparaison aux coups d'Etat qui attirent régulièrement la réaction de l'UA. Suivant les approches juridique et casuistique, devant cet état des textes et la pratique de l'UA qui s'en suit, cette étude propose l'adaptation desdits textes à ces nouvelles formes, tout appelant à la mise en place de la Cour de justice de l'UA pour l'interprétation juridique et faciliter le travail des organes compétents pour intervenir efficacement en cette matière.

Mots-clés : Révision constitutionnelle, Changement anticonstitutionnel de gouvernement, Union africaine, Cour de justice de l'Union africaine, Rupture de l'ordre constitutionnel

Abstract

Africa has embarked on the path of responding to situations that compromise peace and security. Through the African Union, it prevents, rejects, and condemns constitutional revisions as a form of unconstitutional change of government, as provided for by the African Charter on Democracy, Elections and Governance. However, its provisions establish the said revision according to the modalities of access to power: respect for national consensus and the principles of democratic alternation. This raises a problem regarding the applicability of the existing sanctions to the new forms of revision relating to the modalities of exercising power. Furthermore, the absence of a reaction by the AU to

unconstitutional constitutional revisions, and the positions held by their authors within the organs of this Organization, demonstrate the existing double standard in matters of unconstitutional change of government, compared with coups d'état, which regularly attract the AU's reaction. Following the legal and casuistic approaches, and in light of the state of the relevant texts and the subsequent practice of the AU, this study proposes the adaptation of those texts to these new forms, while also calling for the establishment of the AU Court of Justice for legal interpretation and to facilitate the work of the competent organs in order to intervene effectively in this area.

Keywords : Constitutional amendment, Unconstitutional change of government, African Union, Court of Justice of the African Union, Breakdown of the constitutional order

Introduction

Dans l'exercice de sa compétence en tant qu'Organisation internationale, l'Union africaine (UA) met l'accent sur l'importance de la bonne gouvernance, de la participation populaire, de l'Etat de droit et des droits de l'homme (Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance-CADEG, 2008). Pour la mise en œuvre de cet engagement, l'UA a adopté le 30 janvier 2007 la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG), pour continuer la circonscription de la notion de changement anticonstitutionnel de gouvernement.

Cette Charte est consécutive à la Déclaration de Harare par laquelle l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) avait condamné le coup d'Etat contre le Président démocratiquement élu en Sierra Leone (Déclaration de Harare de l'OUA, 1997), la décision de l'OUA au sommet d'Alger exigeant la restauration de la légalité constitutionnelle, avant son prochain sommet, pour les gouvernements ayant accédé au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels après le sommet d'Harare, sans quoi elle prendra des sanctions contre ces gouvernements jusqu'au rétablissement de l'ordre démocratique (Décision d'Alger de l'OUA, 1999), la Déclaration de Lomé qui a précisé pour la première fois certaines situations rentrant dans la conception des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique (Déclaration de Lomé de l'OUA, 2000), etc. La nouveauté dans cette nouvelle Charte est l'introduction, parmi les formes de changement anticonstitutionnel de gouvernement, de « toute révision ou tout amendement des Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l'alternance démocratique » (CADEG, 2008, Article 23-5). Et ce, dans le but d'accéder ou de se maintenir au pouvoir (CADEG).

Puisque le souci des Etats membres de l'UA est « d'enraciner dans le continent une culture d'alternance politique fondée sur la tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes » (CADEG, 2008, Préambule, §8), cette nouvelle forme de changement anticonstitutionnel de gouvernement présumerait un bouleversement dans les règles juridiques empêchant la participation des citoyens aux affaires publiques, l'organisation périodique et régulière des élections pour un renouvellement continu de la classe politique

et impliquant la prorogation du nombre de mandats des Chefs d'Etats (KAZADI MPIANA, 2012). Ce qui compromettrait l'égalité des chances dans l'accès au pouvoir démocratique et dégageait la volonté des dirigeants de rester au pouvoir tout en semblant respecter les apparences démocratiques (KAZADI MPIANA).

Pour inciter ces dirigeants africains à respecter les principes de l'alternance démocratique dans la procédure de révision ou d'amendement des règles constitutionnelles, la CADEG prévoit que le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA exerce ses responsabilités pour maintenir l'ordre constitutionnel conformément aux dispositions pertinentes du Protocole le créant, devant une situation susceptible de compromettre l'évolution du processus politique et institutionnel ou l'exercice légitime du pouvoir au sein d'un Etat partie (CADEG, 2008). De ce fait, le CPS de l'UA, lorsqu'il constate cette forme de changement anticonstitutionnel de gouvernement et que toute initiative diplomatique a échoué, peut décider des sanctions, entre autres : la suspension des droits de participation de l'Etat concerné aux activités de l'UA en vertu de l'article 30 de son Acte constitutif et 7(g) du Protocole le créant ; l'interdiction de la participation aux élections organisées pour restituer l'ordre démocratique pour les auteurs dudit changement et l'occupation de tout poste des responsabilités au sein de cet Etat ; la traduction de ses auteurs devant les juridictions de l'UA (CADEG).

Néanmoins, la mise en œuvre de ces sanctions se heurte à la timide réaction ou son absence de l'UA devant des pratiques de ses Etats membres en matière de révision ou amendement constitutionnel. Pourtant, ce processus est souvent « réaliste [dans la mesure où il] se construit autour d'un désir personnel qui [serait] celui du Président en exercice qui souhaite se maintenir en fonction sans avoir un lien avec la réalité [juridique], économique et politique du pays » (KENECK-MASSIL, 2019, p. 7). Ce qui fait qu'après l'entrée en vigueur de la CADEG, l'on dégage ce constat aux Comores (Le Monde Afrique, 2019), au Rwanda, au Zimbabwe, au Djibouti, au Cameroun, et en Algérie. Tous ces Etats, ayant ratifié la CADEG, ont en commun des révisions ou amendements constitutionnels qui permettent un mandat supplémentaire pour les Chefs d'Etats en exercice et font sauter le verrou de la limitation de mandats présidentiels. Et pourtant, cette durée limitée au pouvoir

est un élément clé de l'institutionnalisation des normes prévisibles de la succession démocratique. Ce qui fait que le progrès vers l'application de ces normes a un résultat mitigé en Afrique (Centre d'études stratégiques de l'Afrique, 2017). Ces situations ont été à l'origine des crises politiques (CADEG, 2008) et conduit à des violences dans certains de ces Etats africains, parce qu'elles sont loin de reposer sur un consensus national (CADEG). De ce fait, les principes de l'alternance démocratique se trouvent compromis dans leur application, et le silence de l'UA vis-à-vis de ces pratiques anticonstitutionnelles permet aux régimes de se maintenir au pouvoir (BASHIMBE BUGONDO & SHIUMBA MBUMBA, 2022) tout en faussant le jeu démocratique.

Cet article, avec la méthode juridique dans sa composante dogmatique, la casuistique et la technique documentaire, entend dégager des éléments de réponse sur la portée de la révision ou l'amendement des Constitutions ou tout autre instrument juridique portant atteinte aux principes de l'alternance démocratique comme forme de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Après, cette analyse oppose les sanctions prévues par la CADEG (I) et d'autres textes apparentés à la réaction de l'UA devant les pratiques anticonstitutionnelles de certains Etats africains dans le processus de révision constitutionnelle. C'est sur ce raisonnement que des perspectives sont formulées pour une meilleure appréciation de ces cas de changement anticonstitutionnel ainsi que l'application effective par l'UA des sanctions prévues (II).

1. Portée du changement anticonstitutionnel de gouvernement par la révision

Les changements anticonstitutionnels de pouvoir continuent de représenter un défi majeur pour le constitutionalisme africain. La subtilité avec laquelle les Constitutions en particulier sont révisées (OUMAROU NAREY, 2022) met en avant la difficulté dans l'appréhension de cette forme de changement anticonstitutionnel suivant le standard africain. Ce qui permet d'évaluer globalement l'applicabilité des sanctions prévues pour ces circonstances qui, de plus en plus, prévalent au sein des Etats membres de l'Union africaine.

1.1. La révision ou l'amendement anticonstitutionnel et sa difficile qualification juridique suivant le standard africain

La naissance de la légitimité démocratique, et de ce fait le dépassement du principe d'autonomie constitutionnelle, évolue vers la reconnaissance du libre choix par le peuple de son système politique. Ce paramètre se met en place suivant le cadre normatif qui consacre l'Etat de droit et la démocratie (BEN ACHOUR, 2016). Et l'Union africaine, pour assoir cette légitimité sur le plan régional, est le continent à avoir circonscrit notamment la révision anticonstitutionnelle en matière de démocratie, des élections et de bonne gouvernance. Même si l'ambiguïté sur son entendement explicite au niveau africain fait que les sanctions prévues en matière de changement anticonstitutionnel de gouvernement se trouvent encore limitées.

1.1.1. Reconnaissance définitionnelle encore implicite dans le droit de l'Union Africaine

D'emblée, il est à préciser que la révision ou l'amendement de la constitution ne peut pas en soit constituer un crime de changement anticonstitutionnel de gouvernement, cela reviendrait à priver de la liberté aux nouvelles générations de pouvoir exprimer à travers la constitution leur façon de gérer et de conduire les affaires publiques [,] y compris l'autodétermination (NDEREYIMANA, J. (2021). L'interdiction des changements anticonstitutionnels de gouvernement dans le droit de l'Union africaine : la difficile prééminence de la règle de droit en droit international. [Thèse de doctorat, Université de Picardie Jules Verne]. p. 302).

Le Conseil constitutionnel français l'a bien précisé, en disant que le pouvoir constituant est souverain ; qu'il lui est loisible d'abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu'il estime appropriée (Cour. Const. France, 1992). De ce fait, la constitution prévoit quelques fois elle-même les modalités de sa révision.

La CADEG, pour ce qui la concerne, dispose que la révision ou l'amendement des constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l'alternance démocratique, en tant que moyen utilisé pour accéder ou se maintenir au pouvoir, constitue

un changement anticonstitutionnel de gouvernement (CADEG, 2008). Il ressort de ces dispositions que c'est toute révision anticonstitutionnelle qui est interdite dans les Etats membres de l'Union Africaine ; parce que ces velléités réformistes provoquent une instabilité constitutionnelle qui est elle-même une cause d'instabilité politique favorisant les situations conflictuelles (KEUTCHA TCHAPNGA, 2005) et une insécurité juridique.

Le droit de l'UA, en revanche, n'a pas défini, de façon explicite, ce qu'il convient de comprendre par le phénomène de la révision anticonstitutionnelle. Dans une approche globalisante,

cette révision renvoie à un pouvoir de révision non souverain, c'est-à-dire qui n'est pas soumis aux impératifs, en premier lieu, d'ordre formel imposant de suivre la procédure régulière de révision fixée par la constitution, et en second lieu, d'ordre finaliste mettant à charge une obligation de consolider le système institutionnel en préservant ses principes fondateurs, qui forment la structure basique de toute constitution (MOHAMED RAFSANDJANI, H. (2022). Les révisions constitutionnelles en Afrique et la limitation des mandats présidentiels : Contribution à l'étude du pouvoir de révision. [Thèse de doctorat, Université de Toulon]. p. 25).

En d'autres termes, sur le plan de la procédure, la révision anticonstitutionnelle n'obéit pas aux spécificités et aux réalités de chaque Etat ; ce qui ne garantit pas la stabilité des institutions démocratiques (YATALA NSOMWE NTAMBWE, 2010), sur le plan fondamental.

Cette compréhension de la révision anticonstitutionnelle est d'autant plausible en ce qu'elle prend en compte aussi des situations contemporaines des révisions légalisées mais sous la forme de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Ces révisions ont la particularité d'être réputées "légalisées", c'est-à-dire effectuées dans l'ordre formel qui respecte les règles de procédure prévues en cette matière mais écarte la dimension finaliste qui consiste en une révision qui renforce l'ordre constitutionnel. En d'autres mots, ces révisions sont effectuées à l'encontre d'un élément du constitutionalisme africain considéré fondamental (MOHAMED RAFSANDJANI, 2022 ; KAZADI MPIANA, 2012). D'où la

traduction des termes « respect des apparences démocratiques ». Ceci s'illustre notamment par un amendement de la constitution touchant la clause de limitation des mandats présidentiels. En effet, A la fin de leurs mandats présidentiels, certains chefs d'Etat africains procèdent à la modification de leurs constitutions, faisant sauter les clauses démocratiques relatives auxdits mandats (FAU-NAUGARET, 2015).

Ainsi donc, la révision anticonstitutionnelle décrite à ce niveau renvoie à l'utilisation d'un droit de révision constitutionnellement garanti ou tout autre manière abusive pour faire des entorses aux règles qui protègent l'ordre constitutionnel (MOHAMED RAFSANDJANI, 2022). Dans le cadre de la CADEG, cette révision pour être qualifiée d'inconstitutionnel, elle obéit à certaines caractéristiques qui la traduisent comme l'une des formes de changement anticonstitutionnel de gouvernement.

1.1.2. Caractéristiques du changement anticonstitutionnel de gouvernement par révision

La psychose entretenue par la prolifération des révisions opportunistes et dont l'effet culminant a provoqué une révolution sociale dans des Etats africains caractérise, à titre d'approximation, l'horizon indépassable du contexte démocratique (NGANDO SANDJE, 2016). Pour renforcer la suprématie reconnue à la constitution, la CADEG a prévu que toute révision ou amendement de celle-ci doit reposer sur le consensus national (CADEG, 2008) et ne doit porter atteinte aux principes de l'alternance démocratique (CADEG). Dans le cas contraire, il s'agit d'une révision anticonstitutionnelle. Ces deux éléments traduisent des caractéristiques qui guident toute révision pour ne pas être couverte d'inconstitutionnalité en Afrique.

La validité d'une révision constitutionnelle tient au respect du principe de consensus national (CRISS-DESS DONGAR et N. OLIVIER AFOGO, 2020). Ce dernier est une technique en droit qui permet de définir un consensus social profond. Ceci veut dire qu'il s'agit d'une technique de négociation et de prise de décision caractérisée par l'absence de vote, bien qu'il puisse y avoir des sondages informels, ainsi que l'absence d'objection fondamentale (E. SUY, 2001).

Le consensus national, pour ce qui est de la fonction symbolique de la constitution, est à juste titre le dénouement à partir duquel la révision est le marqueur de la cadence des rapports de force dans cette dynamique perpétuelle opposant l'ordre juridique à l'ordre social (NGANDO SANDJE, 2016). Ce qui réaffirme la hiérarchie établie entre la constitution et les autres lois, et donne l'identité inaliénable du souverain à la constitution (CONSTANTINESCO, 2011) ; parce que c'est le peuple qui se prononce en faveur ou contre la révision constitutionnelle par voie de référendum. Cette hiérarchie distingue également la modification normale de la constitution d'une transformation substantielle ou sa suppression touchant à ses principes essentiels (NGANDO SANDJE, 2016). Ce dernier cas conforte la position selon laquelle ce consensus national désigne tout compromis juridique et politique, exempt de toute prétention individualiste et/ou partisane, conclu dans le seul but de répondre à une nécessité d'ordre public, l'intérêt général. Il s'agit d'un moyen de légitimation des aménagements politiques et formels au sein d'une démocratie (CRISS-DESS DONGAR et OLIVIER AFOGO, 2020).

Le défaut du consensus national dans l'opération de révision constitutionnelle empreint celle-ci des irrégularités tant procédurales que fondamentales. Partant de l'esprit des prescrits de la CADEG, au-delà dudit défaut, la révision ou l'amendement, pour être qualifié d'inconstitutionnel, doit porter atteinte aux principes de l'alternance démocratique. Ce qui en fait la deuxième caractéristique d'une telle opération.

Les principes de l'alternance démocratique sont dégagés selon la compréhension accordée à cette notion. Cette dernière (alternance démocratique) peut désigner : « un transfert de rôle démocratique au terme duquel, dans le respect des institutions, les partis d'opposition (ou une fraction d'entre eux) accèdent au pouvoir politique et [d'autres] partis... entrent dans l'opposition » (DUHAMEL et Y. MENY, 1992, p. 25).

. Ce qui veut dire que l'alternance est étroitement liée au fonctionnement des régimes politiques pluralistes et nécessite l'intervention du corps électoral dans le choix des gouvernants (JEAN-MARIE SOMPOUDOU, 2019). Ceci garantit : « [Aux partis politiques] la faculté de siéger à tour de rôle au Gouvernement. En offrant ainsi une plus grande égalité de chances aux formations politiques en compétition, [cette alternance]

rapprocherait la pratique de la démocratie au pluralisme [politique] » (DIOP, 2005, Cité par JEAN-MARIE SOMPOUDOU, 2019, p. 26), pour une conciliation entre la continuité des institutions et le renouvellement des élites (Centre pour la gouvernance démocratique Burkina Faso (CGD), 2009).

Il ressort de ces éléments de définition en sus que les principes de l'alternance démocratique peuvent renvoyer à l'organisation régulière des élections libres et transparentes, au respect de la constitution et de l'Etat de droit, au pluralisme politique, ainsi qu'à l'existence des libertés politiques et publiques (BADIE et al., 2010) ; Le respect de ces principes en matière d'amendement de constitution étant l'engagement des Etats à promouvoir la prévention de certains conflits par le truchement de l'alternance démocratique qu'ils préconisent, puisque, selon les circonstances qu'un Etat traverse, une constitution adoptée de manière consensuelle par tous les acteurs politiques offre des garanties sur la prévention des conflits (EL HADJ MBODJ, 2010). De ce fait, tout éloignement d'une révision constitutionnelle de ces principes la transforme en une forme de changement anticonstitutionnel de gouvernement suivant les prescrits de la CADEG.

Ainsi donc, l'inconstitutionnalité de la révision est établie, conformément aux règles prévues par la CADEG dès lors que l'ordre constitutionnel a été rompu en raison du non-respect des principes qui fondent toute alternance démocratique et de toute absence du consensus national. Auquel cas, la conséquence c'est le déclenchement des sanctions applicables.

1.2. Sanctions applicables à la rupture de l'ordre constitutionnel par révision ou amendement des instruments juridiques

Lorsque la révision constitutionnelle a pour conséquence la rupture de l'ordre constitutionnel au sein des Etats membres de l'Union africaine, les organes compétents à ce niveau se tournent vers le régime de sanctions prévues par les textes appropriés. Toutefois, la mise en œuvre de ce régime connaît des limites devant le changement anticonstitutionnel de gouvernement par révision ou amendement dit légalisé.

1.2.1. Contenu des instruments normatifs des sanctions

La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, le Protocole créant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (CADEG, 2008) et l'Acte constitutif de l'UA constituent les principaux textes qui encadrent le régime des sanctions du changement anticonstitutionnel de gouvernement par révision. Ces règles communautaires existent pour faciliter notamment les mécanismes attitrés à se référer aux sanctions contre les Etats membres qui ne s'y conforment pas (INSTITUT D'ETUDES DE SECURITE, 2024).

En matière de changement anticonstitutionnel de gouvernement, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA est le mécanisme approprié qui constate cette situation. Devant ce constat, plus particulièrement la révision inconstitutionnelle, et lorsque toutes les initiatives diplomatiques ont échoué, la première sanction que prend le CPS c'est la décision de suspendre les droits de participation de l'Etat partie concerné aux activités de l'UA. Si cette décision produit des effets immédiatement, elle est prise en vertu des articles 30 de l'Acte Constitutif de l'UA et 7(g) du Protocole créant le CPS (CADEG, 2008). Ces articles desdits textes disposent, respectivement, que les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l'Union (Acte constitutif de l'UA, 2000) ; Ce qui fait que, conjointement avec le Président de la Commission africaine, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union impose ces sanctions chaque fois qu'un changement anticonstitutionnel de gouvernement se produit dans un Etat membre (Protocole du CPS, 2002). Ces sanctions sont également étendues à tout Etat partie, par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA, qui est à l'origine ou soutien toute révision anticonstitutionnelle dans un autre Etat (CADEG, 2008).

Outre, ces sanctions concernent les auteurs du changement anticonstitutionnel de gouvernement par révision. Ceux-ci se voient refusés la participation aux élections pour la restitution de l'ordre démocratique, et ne doivent occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur Etat. Ils sont privés du droit d'asile dans les Etats membres de l'UA, des procédures judiciaires peuvent être lancées à leur rencontre sur les territoires desdits Etats, et des sanctions économiques ou toute autre forme des sanctions imposées

par la Conférence (CADEG). La liste de ces sanctions n'est pas exhaustive (JEAN-MARIE SOMPOUDOU, 2019).

La fragmentation du régime juridique de ces sanctions s'appliquant au changement anticonstitutionnel de gouvernement entre plusieurs textes de force juridique variable, établit une forte normativité des textes démocratiques et crée une répression plus dissuasive des violations des principes démocratiques (SEMA, 2025), notamment en ce qui concerne toute révision inconstitutionnelle. Ces dispositions en cette matière sanctionnent les Etats qui ne se conforment pas aux décisions et politiques de l'UA ainsi que les auteurs dudit changement anticonstitutionnel par révision, ce qui en constitue à tout le moins son régime répressif (KAZADI MPIANA, 2012). Cependant, l'applicabilité de ces sanctions est limitée devant des cas des révisions anticonstitutionnelles dites légalisées.

1.2.2. Limites à l'applicabilité de ces sanctions par l'émergence du changement anticonstitutionnel de gouvernement par révision dit « légalisé »

D'emblée, la révision constitutionnelle est une garantie de la pérennité du texte (FEKI, 2008). Une constitution qui se révisé prouve sa vitalité et sa capacité d'adaptabilité aux évolutions marquantes, puisque les mœurs changent, les sociétés évoluent et les limites se tracent. De ce fait, l'inflation des révisions constitutionnelles ne serait pas une pathologie, mais la preuve de la bonne santé du constitutionnalisme africain (MOHAMED RAFSANDJANI, 2022). Néanmoins, ces révisions, suivant le standard africain, ne doivent pas crisper les principes de consensus national et d'alternance démocratique, sous peine de se transformer en changement anticonstitutionnel de gouvernement et d'être susceptibles aux sanctions appropriées. L'applicabilité de ces dernières fait face, tout de même, au défi de la révision anticonstitutionnelle dite légalisée.

Ce changement anticonstitutionnel de gouvernement par révision est dit légalisé par le fait qu'il soit effectué dans la conformité des apparences démocratiques (MOHAMED RAFSANDJANI ; KAZADI MPIANA, 2012). Ce cas, qui met un trait sur les modalités d'exercice du pouvoir, n'est pas pris en compte par les textes de l'UA, en matière de

changement anticonstitutionnel de gouvernement par révision notamment, qui se consacrent sur les modalités d'accès au pouvoir. Joseph Kazadi Mpiana dit à ce sujet que

L'une des faiblesses de l'architecture africaine de condamnation des changements anticonstitutionnels réside dans l'attention particulière accordée aux modalités d'accès au pouvoir, en d'autres termes aux élections. Ce qui constitue une avancée notable, mais limitée, au détriment d'une attention qui devrait être portée. ... sur les modalités d'exercice au pouvoir. La pratique démontre que les gouvernements qui se sont affermis par la voie des urnes même de façon transparente, [libre et juste,] n'ont pas été à l'abri de dérives totalitaires usant de divers subterfuges pour modifier certaines dispositions constitutionnelles en leur faveur, soit au travers de la révision "unilatérale" de certaines dispositions considérées comme intangibles, soit en créant un déséquilibre institutionnel en faveur de l'exécutif (J. KAZADI MPIANA, J. (2012). L'Union africaine face à la gestion des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Revue québécoise de droit international, 25(2). pp. 101-141).

A titre d'exemple, André Cabanis et Michel Louis Martin pensent que

Quelles que soient les justifications officielles, [les] réformes en faveur de l'élection à un tour constituent un premier témoignage de la volonté des dirigeants de rester au pouvoir tout en semblant respecter les apparences démocratiques. La possibilité d'être élu à la majorité relative à l'issue d'un scrutin unique favorise le Président sortant en lui permettant de l'emporter sur une pluralité de candidats d'opposition (CABANIS, A. & LOUIS MARTIN, M. (2010). Le constitutionnalisme de la troisième vague en Afrique francophone. Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant. p. 65).

Ici, l'on peut percevoir la difficulté que soulève la pratique d'une révision anticonstitutionnelle réputée légale. Parce que les dirigeants, conscients de la symbolique juridique et politique forte de la constitution, l'utilisent en s'appuyant sur ses dispositions pour s'approprier une greffe de légalité et de légitimité (MOHAMED RAFSANDJANI, 2022).

Toujours dans un objectif de confiscation, cette révision servira à permettre, organiser et entretenir un dessein personnel de pérennisation au pouvoir (MOHAMED RAFSANDJANI). Ceci signifie que les dirigeants de certains pays africains, en donnant l'apparence d'un pouvoir obtenu en suivant les prescriptions constitutionnelles, espèrent se couvrir de légitimité et aussi de légalité. Ça a été le cas en République démocratique du Congo où la modification de l'article 71 de la constitution a servi à la suppression du deuxième tour de l'élection présidentielle en la ramenant à un seul tour ; alors que dans son ancienne formulation, cette disposition conditionnait l'élection du Président de la République à la majorité absolue des suffrages exprimés, à défaut de laquelle, il était organisé un deuxième tour du scrutin. C'est en sentant la fin de son premier mandat constitutionnel que l'ancien Président Joseph Kabila avait usé de la majorité dont il disposait au Parlement en 2011 pour faire passer des modifications dont le seul but était de fragiliser l'opposition. C'est ainsi que l'économie générale de cette révision n'a été que le renforcement des pouvoirs du Président de la République, créant des pouvoirs supplémentaires au profit de l'institution Président de la République (CILUMBA MAWEJA, 2026). Cette instrumentalisation, de ce fait, obéirait à deux desseins : d'une part, s'assurer une autorité incontestée à l'intérieur, d'autre part, fabriquer une caution démocratique pour l'extérieur (MOHAMED RAFSANDJANI, 2022). Ce qui remet en cause l'applicabilité des sanctions relatives au changement anticonstitutionnel de gouvernement en Afrique devant de telles révisions dites légalisées.

Ces sanctions ont été conçues pour des révisions constitutionnelles ne s'accordant pas avec les principes consacrés par les textes de l'UA en matière de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Jouant sur la légalité éprise par lesdits textes, l'on ne saurait interpréter l'applicabilité de ces sanctions comme adaptée à ces nouveaux cas de révision, pourtant anticonstitutionnelle. Le motif, affirmé ci-haut, est que ces nouveaux cas sont identifiés suivant les modalités d'exercice de pouvoir, et non sur les modalités de son accès ; ces dernières étant celles qui sont concernées par ce régime des sanctions.

Ainsi donc, les sanctions ne sont pas expressément applicables pour des révisions inconstitutionnelles dites légalisées. Ce qui crée une ambivalence dans la réaction de

l'Union africaine entre l'adoption des sanctions pour un retour à l'ordre constitutionnel et la difficile qualification de ce type des révisions. Mais cette réaction n'est pas toujours aussi univoque pour condamner d'autres cas des révisions constitutionnelles qui s'apparentent au changement anticonstitutionnel de gouvernement suivant les textes de l'UA.

2. Effectivité contestée de la réaction de l'Union africaine et quête des stratégies adaptées

L'Union Africaine a vu émerger, dans son système des normes, un principe ayant pour objet le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels de gouvernement, destiné à promouvoir et à protéger la démocratie sur le continent (BASHIMBE BUGONDO & SHIUMBA MBUMBA, 2022). Ce principe couvrant des pratiques anticonstitutionnelles par révision notamment met en avant une pratique sélective de l'UA. Cette politique conditionnée par la volonté des dirigeants des Etats membres de L'UA fait appel à une refondation de ce système de révision anticonstitutionnelle.

2.1. Réaction sélective et politiquement conditionnée

Les révisions anticonstitutionnelles en Afrique créent une situation d'indifférence dans laquelle se renferme l'UA (NDEREYIMANA, 2021). La position qu'occupent globalement les auteurs desdites révisions au niveau de cette Organisation régionale fait que les décisions prises en matière de changement anticonstitutionnel de gouvernement soient relativisées, créant un double standard au sein de l'UA. Ce qui lui impose des limites structurelles.

2.1.1. Double standard dans des décisions opérationnelles de l'UA

La défense que prend l'UA, en faveur de certains régimes auteurs des violations de la démocratie, renforce le flou au sujet de l'objectivité dans sa réaction. Cette ambiguïté qui ressort des positions affichées de l'UA dans « l'application du principe qui interdit le changement anticonstitutionnel de gouvernement en Afrique est [l'une des causes] à la base de ce phénomène sur le continent » (BASHIMBE BUGONDO et SHIUMBA MBUMBA,

2022, p. 244). Ces positions sont généralement appréciées suivant les coups d'Etat armés et constitutionnels ou révisions anticonstitutionnelles. Une dichotomie en cette matière est clairement établie dans la pratique, puisque si l'UA réagit avec un certain empressement pour les putschs, tel n'est pas toujours le cas pour les révisions ne traduisant pas le consensus national et portant atteinte à l'alternance démocratique. Et pourtant

Toutes ces pratiques [, qui rentrent dans la conception de changement anticonstitutionnel de gouvernement,] sont condamnables aussi bien par le droit international africain que par le droit universel. Ce qui soulève un problème de discrimination qui s'opère entre les "coups d'Etat armés" et les "coups d'Etat constitutionnels" dans le domaine de rejet et de condamnation de changement anticonstitutionnel par l'UA. L'Attitude qu'adopte l'UA. ... lorsqu'un Chef d'Etat ou de gouvernement exerce ses prérogatives dans le mépris manifeste des règles constitutionnelles liées à l'Etat de droit explique le fait que certaines personnes aient finalement décidé de recourir au coup de force pour accéder [ou se maintenir] au pouvoir (BASHIMBE BUGONDO, A. & SHIUMBA MBUMBA, J-P. (Juin 2022). Effectivité des principes d'interdiction de changement anticonstitutionnel des régimes prôné par l'Union Africaine face à la résurgence des coups d'état en Afrique. Revue Africaine Interdisciplinaire. 26ème année, Vol. 1(No. 75). pp. 236-261).

Cette inconstance dans les décisions de l'UA relativement aux putschs et aux révisions constitutionnelles comme formes de changement anticonstitutionnel de gouvernement se concrétise par des exemples récents concernant certains Etats membres de ladite Organisation internationale pour traduire cette politique continentale deux poids deux mesures.

Dans les six dernières années, c'est-à-dire à partir de l'an 2020, six coups d'Etat ont eu lieu sur le continent africain, dans six Etats membres différents, et que l'UA s'est saisi au travers l'un de ses organes compétents, en matière de changement anticonstitutionnel de gouvernement, le CPS. Il s'agit des coups d'Etat militaires au Mali le 24 mai 2021, en Guinée le 05 septembre 2021, au Burkina Faso le 30 septembre 2022, au Niger le 26 juillet 2023, au Gabon le 30 août 2023 et au Madagascar le 24 octobre 2025 (Site internet officiel CPS, s. d.). Le CPS, de manière générale, a réagi face à ces coups d'Etat en indiquant, par

des communiqués, la nécessité pour les Etats membres de s'attaquer de manière globale aux causes structurelles profondes et aux conditions qui facilitent les changements anticonstitutionnels de gouvernement ; la suspension immédiate de chacun de ces Etats à toutes les activités de l'UA et de ses organes et institutions jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel conformément aux instruments pertinents de l'UA en matière de changement anticonstitutionnel de gouvernement ; le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel par la tenue d'élections libres, crédibles et transparentes observées par la Mission d'observation électorale de l'Union et de la région concernée ; et le retour immédiat des militaires dans les casernes et du pouvoir aux mains des autorités civiles pour le respect du mandat constitutionnel de chacun dans l'ordre du constitutionnalisme africain afin de s'abstenir de toute ingérence dans le processus politique par ceux-ci (Communiqué de la 1001ème réunion CPS, 2021 ; Communiqué de la 1030ème réunion CPS, 2021 ; Communiqué de la 1062ème réunion CPS, 2022 ; Communiqué de la 1168ème réunion CPS, 2023 ; Communiqué de la 1305ème réunion CPS, 2025).

Comparativement aux cas des révisions constitutionnelles, la réaction de l'Union Africaine n'est pas aussi commode. Ce qui ne garantit pas le retour rapidement à l'ordre constitutionnel en tant que processus politique faisant émerger une nouvelle légalité et légitimité pour le pouvoir (KAZADI MPIANA, 2008). Ceci a été le cas dans certains Etats ayant ratifié la CADEG, en tant que texte principal de changement anticonstitutionnel de gouvernement. A titre illustratif, au Comores en 2018, avec un référendum constitutionnel qui avait renforcé les pouvoirs du président Azali Assoumani, l'autorisant à accomplir deux mandats au lieu d'un seul. Il a été réélu en mars 2019 lors d'un scrutin entaché des fraudes selon des observateurs internationaux (Le Monde Afrique, 2019) ; au

Rwanda en 2015 où ses citoyens ont voté massivement en faveur d'une révision de la constitution permettant à Paul Kagame de se représenter pour un nouveau mandat en 2017. ... ; Zimbabwe [avec] une nouvelle constitution approuvée par référendum en 2013 [qui] a permis à Robert Mugabe de se porter candidat à la présidentielle, qu'il a remportée. Mais il a été contraint à la démission en novembre 2017, après trente-sept ans à la tête du pays ; Djibouti, le Parlement. ... a adopté une révision constitutionnelle supprimant toute

limitation du nombre de mandats présidentiels. Au Pouvoir depuis 1999, Omar Guelleh a pu briguer de nouveaux mandats en 2011 et 2016 ; Algérie, le Parlement a supprimé en 2008 la limitation à deux mandats présidentiels en plébiscitant un projet de révision de la Constitution. Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, a été réélu en 2009 puis 2014. ... ; Cameroun, l'Assemblée a adopté en 2008 une révision constitutionnelle supprimant la limitation du nombre de mandats présidentiels. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, a été réélu pour un septième mandat en octobre 2018 [et pour un huitième en octobre 2025] (Centre D'études stratégiques de l'Afrique, (2017, 14 septembre). Limites constitutionnelles de la durée au pouvoir des dirigeants africains. Africacenter. Consulté le 18 avril 2026 sur <https://africacenter.org/fr/spotlight/limites-constitutionnelles-de-la-duree-au-pouvoir-des-dirigeants-africains/>).

Ces révisions constitutionnelles ont un point en commun à savoir consolider le pouvoir en place. Elles contournent notamment la limitation des mandats et ramènent le continent « aux réalités institutionnelles qui prospéraient sous les anciens régimes des années nonante. Elles sont de ce fait en contradiction, d'abord avec l'idéal de démocratisation, mais surtout avec la volonté de rupture avec les régimes autocratiques post-indépendances ». (MOHAMED RAFSANDJANI, 2022, p. 283). Puisque ces révisions constitutionnelles sont loin de faire l'unanimité dans ces Etats membres, encore moins de favoriser le changement des régimes à leur sommet.

Face à ces violations manifestes des règles constitutionnelles relatives à la démocratie et à l'Etat de droit, l'UA se montre spectatrice ou moins déterminée à décourager ces pratiques en vue principalement de la pérennisation au pouvoir des régimes. Le fait de s'opposer fermement aux coups d'Etat et de ne pas condamner les révisions anticonstitutionnelles, c'est une manière étriquée, limitée et même injuste d'appréhender la notion de changement anticonstitutionnel de gouvernement (BASHIMBE BUGONDO et SHIUMBA MBUMBA, 2022) par révision de sa part.

Ces révisions constitutionnelles, préludes même des conflits, des violences et des violations des droits de l'Homme au sein des Etats membres et surtout sans une once de réaction de la part de l'UA, traduisent les limites structures auxquelles ce système africain fait face.

2.1.2. Limites structurelles du système africain de réaction de changement anticonstitutionnel de gouvernement par révision

L'UA, en tant qu'Organisation internationale, a été constituée en vue de poursuivre des objectifs et intérêts communs aux Etats membres. Dès lors,

la structure de l'UA a été conçue par les membres fondateurs pour atteindre l'objectif et le but qu'ils se sont assignés en vue de lui permettre d'accomplir efficacement les pouvoirs et les attributions qui lui ont été dévolus par l'Acte constitutif (TABALA KITENE, F. (2013). Le statut des sanctions contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement dans les textes et la pratique de l'Union africaine. Contribution à l'étude de la production des normes par les organisations internationales, Deuxième partie. [Thèse de doctorat, Université de Gand]. p. 332).

En matière de démocratie, des élections et de gouvernance, le CPS joue un rôle central dans la prévention, le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Pour ce faire, il intervient pour prévenir, gérer et résoudre les conflits sur le continent (Protocole du CPS, 2002). Les décisions du CPS prises à l'égard de certains Etats sur les territoires desquels sont survenus des changements anticonstitutionnels de gouvernement, dans la pratique, sont entérinées par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA (KAZADI MPIANA, 2012). Il ressort, à ce titre, qu'un nouvel organe, en dehors du CPS, de l'UA intervient en matière de changement anticonstitutionnel de gouvernement. La Commission est l'autre organe agissant en cette matière, puisque que le règlement de la Conférence indique que, dès la concrétisation d'un cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement, le président de cet organe et celui de la Commission le condamnent immédiatement, et demandent instamment le retour rapide à l'ordre constitutionnel et au CPS de se réunir et d'examiner la question (Règlement intérieur de la Conférence de l'UA, 2002).

En effet, la Conférence, au travers son Président et celui de la Commission africaine, qualifie, de façon provisoire, « juridiquement la situation de révision constitutionnelle comme constitutive de changement anticonstitutionnel. [Ils apprécient] une situation de

fait et décide si elle rentre dans les hypothèses prévues par les instruments de l'Organisation comme changement anticonstitutionnel » (MOHAMED RAFSANDJANI, 2022, p. 498), peu avant de saisir le CPS. Cette compétence de qualification, pour se prononcer en premier, dévolue à la Conférence notamment du fait de l'absence aujourd'hui de la Cour de justice de l'Union qui devrait être saisie de toute question née de l'interprétation ou de l'application de l'Acte constitutif de l'UA. Et en attendant de sa mise en place, cette question est soumise à la Conférence qui tranche à la majorité des deux tiers (Acte constitutif de l'UA, 2000). Alors, de manière palliative, les Etats membres ont prévu cette solution pour une interprétation authentique faite par la Conférence en attendant l'installation de l'organe judiciaire de l'UA (BULA-BULA, 2003).

Par ailleurs, ces organes sont politiques et leurs positions sont diplomatiques et renferment de l'ambiguïté. Devant des révisions constitutionnelles illicites au sein des Etats membres, pour la plupart visant les clauses d'éternité sur la limitation des mandats présidentiels, ils adoptent la position de l'indifférence, c'est-à-dire ils n'exigent pas immédiatement le retour à l'ordre constitutionnel (NDEREYIMANA, 2021). L'explication plausible peut être, à notre avis, la composition de ces organes compétents, qui sont constitués de ces politiques, quelques fois, les mêmes qui ont été auteurs des révisions constitutionnelles susceptibles d'être qualifiés de changement anticonstitutionnel de gouvernement au sein de leurs Etats membres. Et la normalisation de ces situations intervient lorsque ces auteurs parviennent à jouer un rôle clé dans l'Union, donnant l'impression d'un système de surprotection mutuelle. Tel est le cas des Présidents des Etats membres de l'UA, ci-après, qui ont occupé la fonction de Président de l'Union ou de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement : Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores, pour la période février 2023 à février 2024 ; Paul Kagame, Président du Rwanda, pour la période janvier 2018 à février 2019 ; Robert Mugabe, ancien Président du Zimbabwe, pour la période janvier 2015 à janvier 2016 (UA, Président de l'UA, s. d., §3). Même si, l'on ne peut ignorer les difficultés que peuvent éprouver ces organes compétents de l'UA dans l'appréhension de la notion de révision anticonstitutionnelle centrée sur les modalités d'accès au pouvoir et non pas sur les modalités d'exercice du pouvoir dans les instruments juridiques de l'Union africaine. Matière mise en lumière au point 1.2.4.

Ainsi donc, le système africain de réaction aux révisions constitutionnelles illicites présente des limites sur le plan structurel, en ce sens que les organes qui prennent des décisions sont composés, dans la plupart de cas, des mêmes auteurs desdites révisions. Un tel environnement bloque la mise en œuvre des règles en matière de changement anticonstitutionnel pour ce qui est des nouvelles formes des révisions constitutionnelles, ce qui n'ouvre pas la voie à l'interprétation évolutive de ces règles. Des perspectives sont, dès lors, envisagées pour repenser ce système.

2.2. Vers des perspectives de refondation du système de changement anticonstitutionnel de gouvernement par révision ou amendement

Les objectifs poursuivis en matière de changement anticonstitutionnel de gouvernement pèchent par la clarté caractérisant la notion de révision anticonstitutionnelle dans les textes de l'UA. Ce qui appelle au renforcement de ces normes pour une meilleure interprétation de cette notion. Le rôle des mécanismes juridictionnels de l'UA devrait évoluer pour permettre une appréciation technique du changement anticonstitutionnel de gouvernement par révision.

2.2.1. Renforcement normatif par clarification de la révision anticonstitutionnelle au niveau du standard africain

Les textes actuels de l'Union Africaine ne définissent pas ce qu'il importe de comprendre par une révision anticonstitutionnelle. Ils prévoient juste que toute révision constitutionnelle portant atteinte aux principes de l'alternance démocratique et n'ayant pas atteint le consensus national constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement par révision (CADEG, 2008). Ce qui ne permet pas de cerner les nouvelles formes de révision anticonstitutionnelle. Leurs auteurs jouent même sur les règles établies, en se conformant aux apparences démocratiques, pour ne pas tomber dans l'illicéité rattachée à celles-ci par les textes de l'UA. A ce sujet, le Centre d'études stratégiques de l'Afrique a constaté que « le temps moyen au pouvoir pour les dirigeants africains qui ont éludé les limites de mandats est de 21ans » (Centre D'études stratégiques de l'Afrique, 2017, §3). Pendant ce temps, des élections ont pu se tenir, parfois avec des libertés politiques

relativement garanties, sans amener de changement (MOHAMED RAFSANDJANI, 2022).

Ce constat s'étend sur l'évidence que ces nouvelles formes de révision constitutionnelle n'attirent pas l'attention de l'UA. Cette dernière

a des dispositifs juridiques pour pouvoir changer les choses et agir conformément à l'évolution de la société étant donné que ses Etats membres ont l'obligation de respecter son ordre juridique. ... Ce qui fait que même si ces [nouvelles] manœuvres constitutionnelles sont hors des qualifications posées par l'UA, ... elles peuvent concerner la prise et l'exercice du pouvoir, puisque l'UA peut élargir son interprétation (NDEREYIMANA, 2021).

L'UA dispose d'un cadre légal qui par interprétation lui permettrait de s'attaquer à ces situations inédites des révisions inconstitutionnelles. Pour effectivement y arriver, l'UA devrait adapter ses textes à ces situations qui n'y sont préalablement pas prévues. Ce qui pourrait lui permettre, par sa pratique régionale par la suite, de capitaliser et appliquer ses règles pour ces nouvelles formes de changement anticonstitutionnel de gouvernement (NDEREYIMANA) par révision. Clarifier la notion de révision anticonstitutionnelle, tout en y intégrant ces nouvelles formes, avec les caractéristiques qui l'entourent, serait un moyen pouvant permettre de mettre en place une norme juridique claire, une pratique et une coutume régionale (J. NDEREYIMANA), qui seraient une arme qui lui permettrait de trouver une solution légale pour ces formes de changement anticonstitutionnel de gouvernement.

Aux fins d'une interprétation des textes de l'UA en cette matière, une telle précision sur l'étendue de la notion de révision inconstitutionnelle devrait faire son apparition dans ces textes. Ce qui voudrait dire que la rédaction vague adoptée par les Etats membres dans ces textes juridiques, qui rend difficile la tâche de décrypter ces situations de révision constitutionnelle illicite par les organes compétents de l'UA, serait amenée à disparaître (NDEREYIMANA). Parce qu'il serait illogique de toujours appliquer la norme juridique à des faits non clairs (EL BOUDOUHI, 2013), étant entendu que le droit s'applique à des

faits bruts, ceux-ci devant être définis par voie de qualification (EL BOUDOUHI). De ce fait, Ces organes de l'UA devraient être suppléés par le mécanisme juridictionnel, à qui la première mission d'interprétation des textes de l'Union africaine a été confiée, pour renforcer la bonne qualification juridique et une réaction proportionnée de l'UA.

2.2.2. Mise en place de la Cour de justice de l'UA : marche à monter pour une meilleure appréciation juridique de la révision anticonstitutionnelle

La Cour de justice de l'UA renvoie à la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme (Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme, 2008). Ce mécanisme juridictionnel de l'UA n'est pas encore installé puisque le nombre de ratifications de quinze Etats membres pour l'entrée en vigueur du Protocole la créant n'est pas encore atteint (Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme).

Par ailleurs, son opérationnalisation est urgente pour le pouvoir de contrôle qu'elle aurait à exercer sur les décisions principalement du CPS sur toute révision constitutionnelle qu'il pourrait qualifier de changement anticonstitutionnel, pour prononcer par la suite des sanctions à l'endroit de l'Etat membre concerné ainsi que des auteurs (Acte constitutif de l'UA, 2000 ; Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme, Statut annexé), afin d'exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Puisque le contenu de ce pouvoir reconnu au CPS n'est pas déterminé dans les textes particuliers en cette matière. Et pour éviter toute ambiguïté, c'est l'organe d'interprétation, avec une compétence technique, qui est plus approprié (NDEREYIMANA, 2021) à le faire.

Outre, dans le cadre des circonstances d'une révision constitutionnelle qui pourrait être qualifiée d'illicite, le CPS est un

organe politique qui est chargé de cette qualification, dans une opération intellectuelle de construction des faits juridiques dans laquelle les sous-opérations d'interprétation et de définition prennent une place de choix. A cela s'ajoute, bien sûr tous leurs éventuels effets de subjectivité. L'insaisissabilité des faits naturels par le droit exige que la qualification prenne en compte des faits qui n'ont pas été directement prévus par le droit

(NDEREYIMANA, J. (2021). L'interdiction des changements anticonstitutionnels de gouvernement dans le droit de l'Union africaine : la difficile prééminence de la règle de droit en droit international. [Thèse de doctorat, Université de Picardie Jules Verne]. p. 376).

Ceci fait que le CPS ne soit pas toujours aisé pour qualifier juridiquement les circonstances d'une révision constitutionnelle. D'où son abstention pour certains cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement par révision et sa réaction pour des coups d'Etat militaires en tant que tels, paraissant plus évidents à reconnaître leur existence juridique.

La mise en place de cet organe judiciaire, auquel revient la fonction d'interprétation, serait une grande avancée pour l'Acte constitutif de l'UA et des textes particuliers sous examen, du fait que leur interprétation revêt une grande importance dans la mesure où elle constitue une méthode du développement du droit de l'UA (TABALA KITENE, 2013) et une véritable théorie du développement du droit des organisations internationales en général, surtout lorsqu'elle n'est plus simplement restrictive mais extensive par le principe d'effet utile et des pouvoirs implicites (NDESHYO RURIHOSE & BOSHA, 2009).

En définitive, l'interprétation de la Cour de justice de l'UA sur des questions d'importance essentielle, comme celles relatives aux révisions constitutionnelles comme forme de changement anticonstitutionnel de gouvernement, se caractériserait par son impartialité et son indépendance au point que cette interprétation apparaîtrait plus objective, ce qui consolide davantage la sécurité juridique et le développement de la jurisprudence.

Conclusion

La présente contribution évalue la fréquence de la révision constitutionnelle, qui conduit au changement anticonstitutionnel de gouvernement, les sanctions applicables et leurs limites pour les nouvelles formes de ladite révision, ainsi que la réaction de l'Union africaine. Les textes, suivant le standard africain, décrivent implicitement la notion de changement anticonstitutionnel de gouvernement par révision comme ensemble des pratiques abusives et non démocratiques qui rompent l'ordre démocratique. Le non-respect du consensus national et l'atteinte aux principes de l'alternance démocratiques constituent

les caractéristiques lui rattachées. Les nouvelles formes de cette dernière qui ont trait aux modalités d'exercice du pouvoir représentent des défis qui questionnent l'applicabilité des sanctions prévues en matière de changement anticonstitutionnel de gouvernement, préalablement conçues pour les cas de révision anticonstitutionnelle en rapport avec les modalités d'accès au pouvoir.

La réaction dichotomique de l'UA face aux différents cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement émet un doute sur sa capacité d'endiguer ces situations. Si pour les coups d'Etat l'UA réagit immédiatement pour rejeter, condamner et sanctionner les Etats membres et les auteurs de ces phénomènes, elle ne manifeste le même empressement pour les révisions anticonstitutionnelles. L'absence de réaction face à celles-ci, l'indifférence pour adapter les textes à leurs nouvelles formes ainsi que des auteurs plébiscités pour occuper des hautes fonctions au sein même de l'Union, crée un régime de surprotection maintenu par des organes sensés prendre des décisions, mais qui n'agissent pas, et un défaut de technicité pour l'interprétation évolutive des textes particuliers dans ce domaine.

Le principal enjeu de cet article était de cerner la notion de changement anticonstitutionnel de gouvernement par révision, en y intégrant ses nouvelles formes consacrées aux modalités d'exercice du pouvoir pour renforcer le cadre normatif des textes de l'UA. Ceci pour clarifier ce thème et éviter toute lacune dans l'interprétation et la prise des décisions. Aussi, la mise en place de l'organe juridictionnel qui est la Cour de justice et des droits de l'Homme de l'UA pour une meilleure qualification juridique des situations de révision anticonstitutionnelle et le contrôle des organes de décision de l'Union en cette matière. Une autre position aurait pu être de soutenir la voie diplomatique favorisant le retour de légitimité pour des régimes issus des révisions anticonstitutionnelles, en lieu de la sévérité de la sanction. Un domaine qui nécessiterait des réflexions et recherches approfondies.

Bibliographie

1. Instruments juridiques internationaux

- *Acte constitutif de l'Union africaine*, Adopté à la 36^{ème} session de la Conférence à Lomé le 11 juillet 2000, Entré en vigueur le 26 mai 2001.
- *Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance*, Adoptée le 30 janvier 2007, Doc off CADHP, 8^{ème} session, Entrée en vigueur le 15 février 2012.
- Conférence intergouvernementale des ministres sur les politiques linguistiques en Afrique, *Déclaration de Harare*, 20-21 mars 1997, OCPA.IRMO, [en ligne], Consulté le 15 avril 2026, https://ocpa.irmo.hr/ressources/docs/Harare_Language_Declaration-fr.pdf.
- Organisation de l'Unité africaine, *Décision*, AHG/Dec.142 (XXXV), 35^{ème} session (1999), AU.INT, [en ligne], Consulté le 15 avril 2026, https://au.int/sites/default/files/decisions/9544-1999_ahg_dec_132-142_xxxv_f.pdf.
- Organisation de l'Unité africaine, *Déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement*, AHG/Decl.5 (XXXVI) (2000), PEACEAU, [en ligne], Consulté le 15 avril 2026, <https://www.peaceau.org/uploads/ahg-decl-5-xxxvi-f.pdf>.
- *Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine*, Adopté à Durban le 09 juillet 2002, Entré en vigueur le 26 décembre 2003.
- *Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme*, Adopté à Sharm El-Sheikh (Egypte) par les Etats membres à la onzième session ordinaire de la Conférence Tenue le 1^{er} juillet 2008, Non encore entré en vigueur.

- Union Africaine, « Règlement intérieur de la Conférence de l'Union », Adopté par 1^{ère} session ordinaire de la Conférence tenue à Durban, en juillet 2002, amendé par la 8^{ème} session ordinaire de la Conférence tenue à Addis Abeba, en janvier 2007.

2. Jurisprudence

- Cour. Const. France. *Décision n°92-312 DC du 2 septembre 1992-Traité sur l'Union européenne-Conformité*, §19, LEGIFRANCE, [en ligne], Consulté le 20 avril 2026, <https://www.legifrance.gouv.fr/cons/id/CONSTEXT000017667385>.

3. Doctrine

2.1. Ouvrages

- BADIE, B. et alii. *Dictionnaire de science politique et institutions politiques*. 7^{ème} éd. Paris : Armand Colin, 2010.
- CABANIS, A. & LOUIS MARTIN, M. *Le constitutionnalisme de la troisième vague en Afrique francophone*. Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2010.
- CONSTANTINESCO, V. et alii. *Droit constitutionnel*. 5^{ème} éd. Paris : PUF, 2011.
- DUHAMEL, O. & MENY, Y. *Dictionnaire constitutionnel*. Paris : PUF, 1992.
- EL BOUDOUHI, S. *L'élément factuel dans le contentieux international*. Bruxelles : Bruylant, 2013.
- NDESHYO RURIHOSE, O. & BOSLAB, E. *L'héritage de l'OUA à l'UA : la quête permanente de l'Unité africaine*. Kinshasa : Ed. Universités africaines, 2009.
- SUY, E. *Institut de droit international*. Session de Strasbourg. Annuaire, 1997, p. 18, Cité par SALMON, J. *Dictionnaire de droit international public*. Bruxelles : AUF, 2001.

2.2. Articles de revue

- BASHIMBE BUGONDO, A. & SHIUMBA MBUMBA, J-P. « Effectivité des principes d'interdiction de changement anticonstitutionnel des régimes prôné par l'Union Africaine face à la résurgence des coups d'état en Afrique », Revue Africaine Interdisciplinaire, 26^{ème} année, vol. 1, n°75, Juin 2022, pp. 236-261.
- BEN ACHOUR, R. « Changement anticonstitutionnel de gouvernement et droit international », Recueil des cours de l'Académie de La Haye, vol. 379, 2016, pp. 1875-1896, DOI, [en ligne], Consulté le 20 avril 2026, https://doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789004321274_04.
- BULA-BULA, S. « Mise hors-la-loi ou mise en quarantaine des gouvernements anticonstitutionnels par l'Union africaine », African Yearbook of International Law, vol. 11, 2003, pp. 23-78.
- CILUMBA MAWEJA, M. « Révision constitutionnelle et abus de la majorité parlementaire sous la constitution du 18 février 2006 en République démocratique du Congo », Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS), vol. 4, n°2, Mars 2026, pp. 2494-2509.
- CRISS-DESS DONGAR, B. & OLIVIER AFOGO, N. « Les révisions constitutionnelles et le respect du principe du consensus national dans la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'Homme et des Peuples », L'Observatoire des Nations Unies, vol.49, n°2, 2020, pp. 143-163.
- EL HADJ MBODJ. « La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique : L'exemple de la République démocratique du Congo », Revue du droit public (RDP), n°2, 2010, pp. 441-459.
- FAU-NAUGARET, M. « Manipulations constitutionnelles et coup d'Etat constitutionnel en Afrique francophone », Afrilex, 2015, pp. 3-18, AFRILEX.U-BORDEAUX, [en ligne], Consulté le 22 avril 2026, <https://afrilex.u-bordeaux.fr/wp->

- [content/uploads/2021/03/Manipulations constitutionnelles et coup d etat constitutionnel.pdf](content/uploads/2021/03/Manipulations_constitutionnelles_et_coup_d_etat_constitutionnel.pdf).
- FEKI, M. « Les révisions de la Constitution : stabilité et réformes de la norme fondamentale », Revue juridique Les Petites Affiches (LPA), n°138, 2008, pp. 43-49.
 - KAZADI MPIANA, J. « L'Union africaine face à la gestion des changements anticonstitutionnels de gouvernement », Revue québécoise de droit international, vol. 25, n°2, 2012, pp. 101-141.
 - KENECK-MASSIL, J. « Changement constitutionnel et durée au pouvoir en Afrique : une approche économique », Revue d'économie politique, vol. 129, n°1, 2019, pp. 105-135.
 - KEUTCHA TCHAPNGA, C. « Droit constitutionnel et conflits politiques dans les Etats francophones d'Afrique noire », RFDC, vol. 63, n°3, 2005, pp. 451-491.
 - NGANDO SANDJE, R. « Le droit de la révision constitutionnelle dans le nouveau constitutionnalisme africain », Revue du droit public (RDP), n°4, Juillet 2016, pp. 1209-1247.
 - SEMA, Y. « Difficile alternance au pouvoir en Afrique noire francophone ou acculturation des principes démocratiques ? », Revue des Etudes Juridiques de l'UNESP, vol. 29, n°49, 2025, pp. 72-94.

2.3. Thèse

- DIOP, E., H., O. *Les partis politiques dans les processus de transition démocratique des Etats d'Afrique noire francophone : essai d'analyse comparative à partir des exemples du Bénin, du Cameroun, du Gabon, de la Guinée, du Mali et du Sénégal*. Thèse de doctorat. Droit. Université Montesquieu Bordeaux IV, 2005.

- JEAN-MARIE SOMPOUDOU, O. *L'alternance démocratique dans les constitutions des Etats de l'Afrique noire francophone : cas du Bénin, du Burkina Faso et du Sénégal*. Thèse de doctorat. Droit. Université de Bordeaux, 2019.
- MOHAMED RAFSANDJANI, H. *Les révisions constitutionnelles en Afrique et la limitation des mandats présidentiels : Contribution à l'étude du pouvoir de révision*. Thèse de doctorat. Droit. Université de Toulon, 2022.
- NDEREYIMANA, J. *L'interdiction des changements anticonstitutionnels de gouvernement dans le droit de l'Union africaine : la difficile prééminence de la règle de droit en droit international*. Thèse de doctorat. Droit. Université de Picardie Jules Verne, 2021.
- TABALA KITENE, F. *Le statut des sanctions contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement dans les textes et la pratique de l'Union africaine. Contribution à l'étude de la production des normes par les organisations internationales*. Thèse de doctorat. Droit. Université de Gand, 2013.

4. Autres sources

- Centre D'études stratégiques de l'Afrique. « Limites constitutionnelles de la durée au pouvoir des dirigeants africains », 14 septembre 2017, AFRICACENTER, [en ligne], Consulté le 18 avril 2026, <https://africacenter.org/fr/spotlight/limites-constitutionnelles-de-la-duree-au-pouvoir-des-dirigeants-africains/>.
- Centre pour la gouvernance démocratique Burkina Faso (CGD). « Rapport sur l'alternance et les règles du jeu démocratique au Burkina Faso », 2009, BASE.AFRIQUE-GOUVERNANCE, [en ligne], Consulté le 27 avril 2026, <https://base.afrique-gouvernance.net/doc>.
- Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. « Communiqué de la 1001^{ème} réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation au Mali, 1^{er} juin 2021 », Doc off UA, 1001^{ème} réunion, PEACEAU, [en ligne], Consulté le 10 mai 2026, <https://www.peaceau.org/fr/article/communiqu-e-de-la-1001eme->

- [reunion-du-conseil-de-paix-et-de-securite-de-l-union-africaine-sur-la-situation-au-mali-1er-juin-2021.](#)
- Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. « Communiqué de la 1030^{ème} réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation en République de Guinée, 10 septembre 2021 », Doc off UA, 1030^{ème} réunion, PEACEAU, [en ligne], Consulté le 10 mai 2026, [https://www.peaceau.org/fr/article/communiquede-la-1030eme-reunion-tenue-le-10-septembre-2021-sur-la-situation-en-republique-de-guinee.](https://www.peaceau.org/fr/article/communiquede-la-1030eme-reunion-tenue-le-10-septembre-2021-sur-la-situation-en-republique-de-guinee)
 - Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. « Communiqué de la 1062^{ème} réunion du CPS, tenue le 31 janvier 2022, sur la situation au Burkina Faso », Doc Off UA, 1062^{ème} réunion, PEACEAU, [en ligne], Consulté le 10 mai 2026, [https://www.peaceau.org/fr/article/communiquede-la-1062eme-reunion-tenue-le-31-janvier-2022-sur-la-situation-au-burkina-faso.](https://www.peaceau.org/fr/article/communiquede-la-1062eme-reunion-tenue-le-31-janvier-2022-sur-la-situation-au-burkina-faso)
 - Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. « Communiqué de la 1168^{ème} réunion du CPS tenue le 14 août 2023, sur l'exposé actualisé de la situation au Niger », Doc Off UA, 1162^{ème} réunion, PEACEAU, [en ligne], Consulté le 10 mai 2026, [https://www.peaceau.org/fr/article/communiquede-la-1168eme-reunion-du-cps-tenue-le-14-aout-2023-sur-l-expose-actualise-de-la-situation-au-niger.](https://www.peaceau.org/fr/article/communiquede-la-1168eme-reunion-du-cps-tenue-le-14-aout-2023-sur-l-expose-actualise-de-la-situation-au-niger)
 - Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. « Communiqué de la 1172^{ème} réunion du CPS, tenue le 31 janvier 2022, sur la situation en République Gabonaise », Doc Off UA, 1172^{ème} réunion, PEACEAU, [en ligne], Consulté le 10 mai 2026, [https://www.peaceau.org/fr/article/communiquedu-1172eme-du-cps-tenu-le-31-aout-2023-sur-la-situation-en-republique-gabonaise.](https://www.peaceau.org/fr/article/communiquedu-1172eme-du-cps-tenu-le-31-aout-2023-sur-la-situation-en-republique-gabonaise)
 - Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. « Communiqué de la 1305^{ème} réunion du CPS tenue le 13 octobre 2025 sur la situation en République de Madagascar », Doc Off UA, 1305^{ème} réunion, PEACEAU, [en ligne], Consulté le 10 mai 2026, <https://www.peaceau.org/fr/article/communiquede-la-1305eme>

- [reunion-du-cps-tenue-le-13-octobre-2025-sur-la-situation-en-republique-de-madagascar.](#)
- INSTITUT D'ETUDES DE SECURITE. *Repenser la gestion des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique de l'Ouest*, Rapport sur l'Afrique de l'Ouest 45, Juin 2024.
 - Le Monde Afrique. « Depuis 2000, onze chefs d'Etat africains ont changé leur Constitution pour rester au pouvoir », Publié le 24 décembre 2019, LEMONDE, [en ligne], Consulté le 18 avril 2026, [https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/24/depuis-2000-onze-chefs-d-etat-africains-ont-change-leur-constitution-pour-rester-au-pouvoir_6023936_3212.html.](https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/24/depuis-2000-onze-chefs-d-etat-africains-ont-change-leur-constitution-pour-rester-au-pouvoir_6023936_3212.html)
 - Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. « Site internet officiel du CPS », PEACEAU, [en ligne], Consulté le 05 mai 2026, [https://www.peaceau.org.](https://www.peaceau.org)
 - OUMAROU NAREY. « Les changements anticonstitutionnels de gouvernement : mode ou contre mode ? », 28 juin 2022, BLOG-IACL-AIDC, [en ligne], Consulté le 18 avril 2026, [https://blog-iacl-aidc.org/transformations/2022/6/28/les-changements-anticonstitutionnels-de-gouvernement-mode-ou-contre-mode-.](https://blog-iacl-aidc.org/transformations/2022/6/28/les-changements-anticonstitutionnels-de-gouvernement-mode-ou-contre-mode-)
 - Union africaine « Président de l'UA », AU.INT, [en ligne], Consulté le 16 mai 2026 [https://au.int/fr/pua.](https://au.int/fr/pua)
 - YATALA NSOMWE NTAMBWE, C. « La révision constitutionnelle dans la Constitution congolaise du 18 février 2006 », DROITCONGOLAIS, [en ligne], Consulté le 22 avril 2026, [https://www.droitcongolais.info/files/REVISION-CONSTITUTIONYatala.pdf.](https://www.droitcongolais.info/files/REVISION-CONSTITUTIONYatala.pdf)